

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ДЛЯЩЕГОСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ON THE QUESTION OF THE CONCEPT AND SIGNS OF AN ONGOING CRIME

КАПУСТИН АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ,

Российский государственный университет правосудия.

KAPUSTIN ARTYOM DMITRIEVICH,

Russian State University of Justice.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с определением понятия длящегося преступления. Отражена научная дискуссия относительно понятия и признаков длящегося преступления, показаны проблемные вопросы квалификации длящегося преступления. Признано положительным решение Пленума Верховного Суда РФ внести определенность в исследуемый вопрос, поскольку последний раз судам давалось разъяснение высшей судебной инстанцией еще в 1929 году. Сделан вывод о необходимости и важности законодательного закрепления в УК РФ определения длящегося преступления, что внесет еще большую определенность в данном вопросе.

The article discusses issues related to the definition of the concept of a continuing crime. The scientific discussion on the concept and signs of a continuing crime is reflected, problematic issues of qualification of a continuing crime are shown. The decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation to introduce certainty into the issue under study was recognized as positive, since the last time the courts were given an explanation by the highest court was back in 1929. It is concluded that it is necessary and important to legislate the definition of a continuing crime in the Criminal Code of the Russian Federation, which will bring even greater certainty to this issue.

Ключевые слова: *длющееся преступление, деяние, непрерывность, противоправность, общественная опасность, уклонение.*

Key words: *ongoing crime, act, continuity, illegality, public danger, evasion.*

Понятие длящегося преступления появилось в отечественной уголовно-правовой науке в 19 веке под воздействием идей западноевропейских уголовно-правовых теорий. Российская наука уголовного права далеко продвинулась в разработке понятия преступления, его видов и форм. Серьезному анализу подверглись единичные сложные преступления, к которым относятся длющиеся и продолжаемые преступления. При этом понятие длящегося преступления исследовано недостаточно.

Уголовное законодательство не приводит легального определения длящегося преступления, поэтому в правоприменительной практике применяются разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также результаты теоретических исследований.

Причем, как отметили К.В. Ображиев и В.В. Петренко, несмотря на то, что в Германии и Франции уголовно-правовая теория о длющихся преступлениях имеет тщательную и длительную проработку, понятие, признаки и правила квалификации длющихся преступлений так и не были закреплены в законодательстве. На российском уголовном праве, находив-

шимся под влиянием немецкой и французской уголовно-правовой доктрины, это непосредственно отразилось [4, с. 125].

В российской уголовно-правовой теории имеются различные определения длящегося преступления.

Так, упомянутые авторы определили длящиеся преступления, как совершаемые непрерывно по воле преступника на протяжении длительного промежутка времени до фактического окончания, являясь при этом оконченными формально [4, с. 118].

По мнению А.П. Козлова, длящимся преступлением является непрерывно совершаемой деяние в активной или пассивной форме, имеющее конкретную цель и умысел, создающее опасность для правоохраняемых общественных отношений [1, с. 75].

Н.Н. Куличенко определяет длящееся преступление, как общественно опасное деяние, состоящее в невыполнении в течение неопределенного количества времени обязанностей, возложенных на виновного. Автор указывает на формальную конструкцию составов таких преступлений, их последствия в законодательстве не определяются [3, с. 8].

Можно встретить мнение о том, что длящиеся преступления вовсе не нуждаются в самостоятельном рассмотрении. Однако, поскольку уголовно-правовая доктрина разработала критерии этого преступления, его нельзя исключить из разновидностей единичного сложного преступления.

Как было указано, на уровне законодательства определение длящегося преступления не дается. Суды до недавнего времени обращались к Постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. № 23 [5] в редакции 1963 г., которое действовало до начала 2024 г. Данный судебный акт имеет большое значение в теоретическом анализе длящихся преступлений.

Д.С. Чикиным были сделаны важные замечания к положениям данного Постановления. В первую очередь, в нем не указаны важные признаки длящегося преступления. Так, характеризуя длящиеся преступления непрерывной реализацией конкретного преступного состава, не говорится, какой состав преступления должен быть, неоконченный или оконченный. При этом важно то, что преступление должно быть юридически оконченным, чтобы считаться длящимся. Это имеет большое значение для отграничения фактического и юридического окончания такого преступления. Далее выделяется в качестве признака длящегося преступления - длительное невыполнение возложенных обязанностей, имеющее уголовно-правовое значение. Его применение не совсем корректно, поскольку относится только к преступному деянию, совершаемому в форме бездействия, хотя длящиеся преступления совершаются и в форме активных действий. Выделение конкретной формы деяния – действия или бездействия, как признак длящегося преступления, также не всегда соответствует действительности, поскольку возможно совершение длящегося преступления в обеих формах, связанных друг с другом. Примером является ношение (действие) и незаконное хранение (бездействие) огнестрельного оружия [9, с. 20].

Автор определяет длящиеся преступление, начало которого связано с совершением противоправного деяния, и продолжается, постоянно реализуясь и создавая «преступное состояние» виновного, пока он не прекратит деяние по своему усмотрению или по обстоятельствам, не связанным с его волей [9, с. 21].

Тем самым, особенность, сущность длящегося преступления состоит в преступном состоянии виновного.

Еще Н.С. Таганцев отмечал, что преступление может считаться длящимся, если в нем непрерывно осуществляется уголовно наказуемое деяние [8, с. 281].

В уголовно-правовой доктрине данный признак длящегося преступления считается уже традиционным, хотя словосочетание является практически устоявшимся в теории уголовного права, хотя словосочетание «преступное состояние» в 1963 г. было исключено из определе-

ния длящегося преступления и было заменено на следующее: «С последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом» [6].

Цель длящегося преступления выражается в неисполнении какой-либо обязанности, достижение которой приводит к его фактическому и юридическому окончанию. При этом часто встречается характеристика длящегося преступления, как непрерывная реализация на стадии юридически оконченого преступления. Положениями Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 14 марта 1963 г. обосновывается мнение, что признак длящегося преступления, выраженное в продолжении невыполнения законных обязанностей после достижения цели относится к признаку длящегося преступления. Однако бывают ситуации, что и после привлечения к уголовной ответственности лицо продолжает преступные действия. Так, возможно злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) и после отбытия наказания за данное преступления.

Как указывает Н.Н. Коротких, если преступление будет продолжаться после привлечения к уголовной ответственности, оно является новым (повторным) преступлением в силу того, что начальное окончилось юридически и фактически. Преступное состояние продолжалось во времени, а преступная цель была достигнута. Реализация аналогичных или дополнительных деяний выходит за пределы уголовно-правовой нормы, за которое произошло осуждение и образует отдельный преступный состав или формирует продолжаемое преступление. Следовательно, разные «уклонения» представляют простые одномоментные преступления, сконструированные формально [2, с. 73].

Обострившиеся проблемы квалификации длящихся преступлений, отсутствие единообразного подхода судов к таким преступлениям обусловили принятие высшей судебной инстанцией в конце 2023 года, почти через столетие от предыдущего, нового актуального разъяснения. Согласно п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43, длящимся является преступление, «которое начинается с определенного преступного действия или определенного преступного бездействия, образующего состав конкретного преступления, и характеризуется последующим непрерывным осуществлением состава данного преступного деяния» [7]. Тем самым, Пленум Верховного Суда РФ в целом сохранил преемственность традиционного представления об исследуемом преступлении.

Таким образом, можно дать положительную оценку решению Пленума Верховного Суда РФ внести определенность в понятие длящегося преступления, что повысит качество и эффективность судебной практики по рассмотрению данных преступлений. Однако сложность и недостаточная научная разработанность категории длящегося преступления требует дальнейших теоретических исследований. Также следует поддержать предложения, не раз высказываемые в научном сообществе, о необходимости законодательного закрепления в УК РФ определения длящегося преступления, что внесет еще большую определенность в данном вопросе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козлов А.П. Единичные преступления: понятие, классификация, квалификация. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2022. 280 с.
2. Коротких Н.Н. К вопросу о понятии длящегося преступления и необходимости его законодательного закрепления // Пролог: журнал о праве. 2023. № 4. С. 70-75.
3. Куличенко Н.Н. Уголовно-правовая оценка единичного сложного преступления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. 12 с.
4. Ображиев К.В., Петренко В.В. Дящееся преступление в уголовном праве Германии и Франции: доктрина, законодательство, практика // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2023. № 1. С. 117-127.

5. Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) "Об условиях применения давности и амнистии к делящимся и продолжаемым преступлениям". URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1205198>.

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 14.03.1963 № 1 "О признании утрачившими силу или изменении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда СССР по гражданским и уголовным делам" // Бюллетень Верховного Суда СССР, № 3, 1963. URL: https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/96_902071348.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о делящихся и продолжаемых преступлениях" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464554.

8. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. М.: Наука, 1994. Т. 2. 393 с.

9. Чикин Д.С. Сложные единичные преступления: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации и законодательного конструирования): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. 33 с.

© Капустин А.Д., 2024.